

Aktivitas Antijamur Isolat Bakteri Endofit Tanaman Pegagan (*Centella asiatica* L.) terhadap Penghambatan Pertumbuhan *Malassezia furfur*

Zakia Rahma (1910423001) – Laboratorium Teaching 4, Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Andalas

Pada tugas pengganti UAS Penulisan Artikel Ilmiah ini, saya sebagai penulis, menulis sebuah paper dengan menggabungkan dua bidang dalam ruang lingkup biologi yaitu bidang Mikrobiologi dengan judul penelitian “Aktivitas Antijamur Isolat Bakteri Endofit Tanaman Pegagan (*Centella asiatica* L.) dan bidang Ekologi Tumbuhan dengan judul penelitian “Penghambatan Pertumbuhan *Malassezia furfur*”. Dengan adanya penggabungan dari dua bidang dalam ruang lingkup biologi ini kita dapat mengetahui berbagai aktivitas antijamur dari isolat beberapa jenis bakteri endofit yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dari tumbuhan *Malassezia furfur* serta pengaruhnya terhadap lingkungan disekitar. Adapun bidang yang saya ambil untuk tugas akhir nanti adalah Mikrobiologi dimana bidang ini merupakan cabang dari disiplin ilmu biologi yang mengkaji tentang mikroorganisme dari yang paling kecil hingga paling besar yang ada di alam sekitar. Serta bidang Ekologi Tumbuhan yang mengkaji tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup terutama tumbuhan dengan lingkungan disekitarnya yang sangat berkesinambungan satu sama lainnya.

Pityriasis Versikolor (PV) adalah infeksi jamur superfisial yang ditandai perubahan pigmen kulit akibat kolonisasi stratum korneum oleh flora normal kulit *Malassezia furfur* (Han, et al., 2009). Penyakit PV ditemukan di seluruh dunia (kosmopolit), terutama di daerah tropis yang beriklim panas dan lembap, termasuk Indonesia. Prevalensinya mencapai 50% di negara tropis (Usatine, 2009). Suhu dan kelembaban yang tinggi dapat menyebabkan Penyakit kulit yang sering timbul satu diantaranya merupakan penyakit kulit yang disebabkan oleh jamur *M.furfur* yaitu PV (DINKES, 2015). Banyaknya aktivitas yang mengeluarkan keringat dan kurangnya menjaga kebersihan diri (Personal Hygiene) juga menjadi faktor pemicu untuk terinfeksi penyakit PV yang memungkinkan pertumbuhan jamur *M.furfur* (Khrisnamurti, 2014). Terapi untuk PV menggunakan antijamur golongan azole seperti ketokonazol. PV dapat kambuh dan biasanya penderita akan mengonsumsi obat antijamur dalam jangka panjang, hal ini menyebabkan resistensi. Jamur dapat bermutasi sehingga obat tersebut mengalami penurunan aktivitas antijamurnya. Selain itu, pemakaian ketokonazol juga tidak dianjurkan kepada penderita gangguan hepar, karena bersifat hepatoksik (Chen, et al., 2007). Pengobatan alternatif menggunakan tanaman obat juga dipilih oleh masyarakat untuk mengobati penyakit jamur, salah satu diantaranya yaitu tanaman *Centella asiatica* L atau pegagan (Lily, 2011).

Tanaman pegagan merupakan tanaman dari famili Umbeliferae yang sejak dulu telah dimanfaatkan masyarakat untuk kesehatan. Manfaat pegagan diantaranya yaitu meningkatkan sintesis kolagen di dalam kulit dan untuk penyembuhan luka (Effendi, 2013). Tanaman pegagan

juga mengandung triterpenoid yang berfungsi untuk merangsang pembentukan lemak dan protein yang penting untuk kesehatan kulit, menguatkan sel-sel kulit dan mengubah alanin dan prolin menjadi kolagen untuk perawatan kulit. Tanaman pegagan dapat digunakan sebagai antijamur dengan menghasilkan senyawa-senyawa metabolit pada ekstrak pegagan. Ekstrak pegagan menunjukkan adanya aktivitas antijamur terhadap jamur patogen (Winarto, et al., 2003). Bakteri endofit merupakan bakteri yang hidup bersimbiosis saling menguntungkan dengan tanaman inang dan mendapatkan nutrisi dari hasil metabolisme tanaman. Bakteri endofit dapat menghasilkan senyawa metabolit yang memiliki khasiat sama dengan tumbuhan inangnya. Bakteri endofit menghasilkan senyawa yang bermanfaat sebagai antijamur, antibakteri, antivirus dan sebagainya, yang dapat menghambat pertumbuhan patogen jamur, bakteri, virus dan juga mengobati penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisme patogen. Bakteri endofit tanaman pegagan mengandung berbagai senyawa metabolit yaitu terpenoid, saponin, alkaloid dan flavonoid (Strobel, et al., 2004). Penelitian Zhukov et al., (2013) menyebutkan bahwa bakteri endofit dapat menghasilkan zat allelopati ataupun antibiotik yang dapat menghambat dan mencegah pertumbuhan mikroorganisme patogen. Selain itu bakteri endofit memiliki kemampuan untuk menghasilkan agen biologis sebagai biopestisida, misalnya sebagai senyawa antijamur (Yuliar, et al., 2013).

Berdasarkan pemaparan yang telah dijabarkan mengenai bakteri endofit pada tanaman pegagan yang diduga memiliki aktivitas penghambatan pertumbuhan *M. furfur* penyebab terjadinya PV dan hingga saat ini belum pernah dilakukan. Adapun Isolat bakteri endofit sebanyak 37 isolat berhasil dilakukan peremajaan pada media NA. Isolat bakteri endofit tiap cawan petri memiliki karakteristik morfologi yang berbeda. Media SDA memiliki pH yang rendah sehingga cocok untuk pertumbuhan jamur. *M.furfur* termasuk golongan jamur lipofilik sehingga dengan keberadaan minyak zaitun ini dapat menunjang dan meningkatkan pertumbuhan *M.furfur*. Hasil peremajaan jamur pada media SDAO menunjukkan pertumbuhan koloni berbentuk bulat, cembung, tepian utuh dan berwarna krem. Morfologi sel jamur uji menunjukkan jamur berbentuk oval hingga silinder yang membentuk seperti bottleneck. Pengujian biokimia yang dilakukan terhadap isolat potensial atau isolat N7 yaitu uji motilitas, uji glukosa, uji laktosa, uji manitol, uji maltosa, uji sukrosa, uji indol, uji H₂S, uji urea, uji simon sitrat, uji TSIA, uji oksidase, uji katalase dan uji glukosa OF. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan diperoleh hasil bahwa isolat bakteri endofit yang memiliki aktivitas sebagai antijamur terhadap *M. furfur* yaitu isolat N7 yang memiliki kemiripan dengan genus *Pseudomonas*. Genus *Pseudomonas* merupakan bakteri endofit yang banyak ditemukan hampir pada semua sampel tanaman. Hal ini dikarenakan bakteri ini mudah ditumbuhkan dan berpotensi sebagai agen biokontrol (Miller, et al., 2012).

Uji metabolit sekunder dilakukan terhadap supernatan bakteri endofit yang potensial yaitu isolat N7. Uji ini dilakukan untuk mengetahui adanya senyawa metabolit sekunder yang dihasilkan bakteri endofit pada tanaman pegagan. Pengujian metabolit sekunder bakteri endofit meliputi pengujian alkaloid, flavonoid, saponin, dan terpenoid. Bakteri endofit memiliki

kemampuan mensintesis senyawa metabolit sekunder yang termasuk ke dalam kelompok senyawa bioaktif. Adanya aktivitas antijamur dari isolat bakteri endofit N7 asal tanaman pegagan terhadap jamur uji mengindikasikan keberadaan suatu senyawa antijamur yang berada di tanaman tersebut (Baker, et al., 2013). Pengujian metabolit sekunder yang dilakukan didapatkan senyawa alkaloid, terpenoid, dan saponin di isolat N7, tetapi tidak menghasilkan senyawa flavonoid. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Afriani, 2018) bahwa *Pseudomonas* sp menghasilkan senyawa alkaloid dan terpenoid. Alkaloid merupakan senyawa yang mengandung nitrogen, mekanisme aktivitas antijamur senyawa yang mengandung nitrogen terjadi melalui interferensi dengan membran sel. Alkaloid menunjukkan tingkat kesamaan dalam mekanisme aktivitas antijamurnya dengan mengganggu ergosterol dalam membran sel. Pada kelompok terpenoid menunjukkan hasil aktivitas antijamur dengan mengganggu membran sel dan beberapa di antaranya juga menghancurkan mitokondria jamur seperti monoterpen dan sesquiterpen. Adapun kesimpulan dari paper ini adalah sebanyak 15 dari 37 isolat bakteri endofit tanaman pegagan memiliki aktivitas antijamur terhadap *M.furfur* dengan zona hambat yang terbentuk setelah 24 jam pengujian yaitu berkisar 6,5 - 15,52 mm. Isolat bakteri endofit tanaman pegagan yang potensial adalah isolat N7 yang memiliki zona hambat 15,52 mm dengan morfologi koloni, morfologi sel, dan hasil uji biokimianya mempunyai kemiripan dengan bakteri genus *Pseudomonas* sp. Isolat bakteri endofit N7 dapat menghasilkan metabolit sekunder berupa saponin, alkaloid, dan terpenoid.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriani, A. 2018. *Isolasi Bakteri Endofit Asal Tanaman Tebu dan Potensinya Sebagai Agens Biokontrol dan Pemacu Pertumbuhan, Langsa*. J Penelitian. Agro Samudra. 4(2).
- Baker, S., and S. Satish. 2013. *Bioprospecting of Endophytic Bacterial Plethora from Medicinal Plant*. Plant Sciences Feed 3: 42-5.
- Chen, S.C.A., and T.C. Sorrell. 2007. *Antifungal Agents*. Med J Aust 187(7):404-9.
- Dinas Kesehatan Kota Pontianak. 2015. *Prevalensi Kejadian Penyakit Jamur Akibat Infeksi*. Departemen Kesehatan. Pontianak.
- Effendi, M. 2013. *Pemanfaatan Sistem Pengobatan Tradisional (Batra) di Puskesmas*. [Skripsi]. Surabaya. FISP-UNAIR.
- Han, A., D.A. Calcara, W.V. Stoecker, J. Daly, D.M. Siegel, and A. Shell. 2009. *Evoked Scale Sign of Tinea versicolor*. Arch Dermatol 145(9): 1078.
- Khrisnamurti, A.. 2014. *Tingkat Pengetahuan Siswa SMAN 1 Semarang tentang Hygiene Personal terhadap Penyakit Panu*. [Skripsi]. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Lily, I. 2011. *Aktivitas Antifungi Ekstrak (Centella asiatica (L.) Urban terhadap Fungi Patogen pada Daun Anggrek (Bulbophyllum flavidiflorum Carr.)*.
- Miller, K.I., C. Qing, D.M. Sze, B.D. Roufogalis, and B.A. Neilan. 2012. *Culturable Endophytes of Medicinal Plants and the Genetic Basis for their Bioactivity*. Microbial Ecology 64: 431- 449.
- Strobel, G.A., and B. Daisy. 2004. Castillo U, Harper J. *Natural products from endophytic microorganisms*. Journal of Natural Products 67(2): 257-268.
- Usatine, R.P. 2009. *Tinea versicolor*. McGraw Hill Companies. New York. P: 566-569.
- Winarto, W.R., and M. Surbakti. 2003. *Khasiat dan Manfaat Pegagan*. Agromedia Pustaka. Jakarta.
- Yuliar, Suciati, and D. Supriyati. 2013. *Biodiversity Of Endophytic Bacteria And Their Antagonistic Activity To Rhizoctonia Solani And Fusarium oxysporium*. Global Journal of Biology, Agriculture & Health Science 2(4):111-118.

Zhukov, V.A., O.Y. Shtark, A.Y. Borisov, and I.A. Tikhonovich. 2013. *Breeding to Improve Symbiotic Effectiveness of Legumes*. Croatia. Rijeka: 167–207.